

IKKILAMCHI NOMINATSIYA LINGVISTIK TADQIQOT OBYEKTI SIFATIDA

Valiyeva Muhayyo Salimovna

salimovna71@gmail.com

Qo'qon DPI Boshlangich ta'lim nazariyasi

kafedrasi o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11110215>

Annotatsia. Maqolada ikkilamchi nominatsiya, uning turlari, ma'noning o'zgarishi tushunchalarning o'zgarish ko'lamiga qarab va so'zni boshqa nomga yo'naltirish orqali o'zgarishi, ya'ni metafora, metonimiya, frazeologik birikmalarning ishlatilishi haqida fikr yuritiladi. Ikkinchi tipdagi nominatsiyalar laqablar qo'yishda ham faol hisoblanishi ta'kidlanadi. Ushbu masalalarni yoritishda olimlarning qarashlari keltiriladi.

Kalit so'zlar: *ikkilamchi nominatsiya, motivlangan nominatsiya, sodda va ko'chma nomenklaturali nomlar, metafora, metonimiya, antonomaziya, laqablar, frazeologizm, frazema, parafraza.*

Annotatsia. The article reflects on secondary nomination, its types, changes in meaning depending on the scale of the change of concepts and by directing the word to another name, that is, the use of metaphors, metonymy, phraseological compounds. It is noted that nominations of the second type are also actively counted in nicknames. In the coverage of these issues, the views of scientists are brought.

Keywords: *double nomination, motivated nomination, simple and portable nomenclature names, metaphor or metonymy, nicknames, phraseologism, phrasema, paraphrase.*

Ma'lumki, ikkilamchi nominatsiyadan foydalanish tilda keng qo'llanmoqda. Ikkilamchi nominatsiya til rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadigan qonuniyatlar sirasiga kiradi, ayniqsa, leksik-semantik sathda chegaralangan leksema fondi yangi ko'plab ochilayotgan hodisalarni nomlash uchun yetarli emas, shuning uchun tayyor leksik resurslardan foydalaniladi. Shuni ta'kidlash kerakki, ikkinchi nominatsiya jarayonida aktuallashgan assotiativ belgilar tafakkur qilingan mazmunning shunday ma'noli belgilar bilan munosabatga kirishadiki, ular shu til egalarining mazkur realiyalar haqidagi bilimida aks etadi. Ikkinchi nominatsiya jamiyat taraqqiyoti bilan bog'liq holda, yangi tushunchalarni ko'rsatish zaruriyati tug'ilganda doimiy ravishda sodir bo'ladi. Ular tilning ichki resurslari hisobiga oshiriladi.

Ikkinchi nominatsiya nomlanishi – bu ma'lum maqomga ega bo'lgan (motivlangan), ta'riflangan, nomenklatur nomlardir. Motivlangan nominatsiyada sub'ekt ob'ektning bir yoki bir qator belgilarini ajratib oladi va ular nomlashga asos bo'ladi. Bu nominatsiya belgilari konkret bo'lib, til egalariga tushunarli bo'ladi. Shu bilan birga alohida, individual tarzda qabul qiladi. Bu guruhga sodda va ko'chma nomenklaturali nomlar kiradi. Bundan tashqari assotsiativ-semantik asosda ma'noning kengayishi usulida yasalgan nomlar ham kiradi. M.A.Abdurazaqov bunday so'zlarning tuzilish shakli namuna sifatida doimiy shakllanib bo'lgan, ular so'zlovchi sub'ektning ongida psixolingvistik va fikr voqeligi sifatida hamda ijtimoiy ong ko'rinishi shaklida mavjud [Abdurazaqov, 1991:67].

Motivatsiya xususiyatlariga ko'ra ikkilamchi nominatsiyaning ikki turi hosil qilinadi:

1) to'g'ri nominatsiya: predmet xususiyatlarni to'g'ridan-to'g'ri o'zida aks ettirgan nomlar;

2) ko'chma nominatsiya: predmetlarning belgi va xususiyatlarini assotsiativ-semantik jihatdan o'zida aks ettirgan nomlar.

1. G.V.Kolshanskiy to'g'ri va ko'chma nominatsiya farqlari haqida shunday fikr bildirdi: "To'g'ri nominatsiyada obyektning konseptual xususiyatlari so'zning har qanday qo'llanishida ham saqlanib qoladi [Kolshanskiy,1975].

2. Ko'chma nominatsiyada esa so'z ma'nosining o'zgarishini aniqlaydigan faqat bitta yoki ikkinchi darajali xususiyat saqlanib qoladi" [Podolskaya N.V.1978].

Ma'noning o'zgarishi tushunchalarning o'zgarish ko'lamiga qarab (ma'noning kengayishi yoki torayishi) va so'zni boshqa nomga yo'naltirish (metafora yoki metonimiya) orqali o'zgaradi. Ikkinchi tipdagi nominatsiyalar laqablar qo'yishda ham faol hisoblanadi.

N.V.Podolskiy laqab nomlarini quyidagicha ta'riflaydi: "Bu antroponim ko'rinishi bo'lib, insonga atrofdagi odamlar tomonidan hayotidagi vaziyatlarda aniqlangan xarakter xususiyatlariga qarab berilgan qo'shimcha nomdir". Laqablar ko'chma nominatsiya mexanizmi bilan mos keladi, ular ham ob'ektning xususiyatlariga qarab assotsiativ-semantik munosabatga asoslanib nomlaydi. Laqablar faqat insonning tashqi ko'rinishi (*Naynov, Polvon*) yoki xarakter xususiyati (*Qaysar, Indamas*) qarab emas, balki biror voqea sabab ham qo'yilishi mumkin. Masalan, *Haydar Asrorov, laqabi Kesak polvon. Ozg'in, chayir bo'lgani uchun Kesak polvon, deb atashgandir, desangiz yanglishasiz. Har bir jamoaning ichki tartibi, rasm-rusumi bo'lganidek, bu olamning ham o'ziga yarasha qonun-qoidasi bor. Shulardan biri – bu olamga qadam qo'ygan har bir tirik jonga laqab beriladi.*

Laqab osmondan olinmaydi, balki xatti-harakati, fe'liga qarab topiladi... Cho'ntak, belbog' kesishda Haydardan o'tadigani yo'q edi. Xullas, belbog' kesildi. Kesishga kesdiyu og'irligidan hayron bo'ldi. Panaroqqa o'tib qarasaki, belbog'da sariq chaqa ham yo'q – besh-oltita kesak hafsula bilan terib qo'yilgan. Haydar “bu qishloqi ko'zni shamg'alat qilmoqchi ekan”, deb o'yladi. Aslida shaharni bir tomosha qilib kelay, deb yo'lga otlangan bu dehqon “tahoratga kesak topiladimi yo'qmi” deb har ehtimolga qarshi belbog'iga tugib olgan edi... Laqab ham o'shanda tug'ildi. (T.Malik. Shaytanat) Frazeologizmlar ikki va undan ortiq so'zlarning barqaror bog'lanishidan hosil bo'lgan ikkilamchi nominatsiya hisoblanadi. Frazema – bu turg'un so'z birikmasi bo'lib yaxlitligicha qabul qilinadi. Agar so'zlar orasidagi bog'lanishni buzsak yoki qismlarga ajratsak, bu birlik frazema maqomidan chiqadi. Masalan, *qo'li kalta, fe'li keng, istarasi issiq, tili uzun, og'zi katta, qo'li egri*. Frazeologik ma'no frazeologizm tarkibidagi so'zlarning leksik ma'nosi yig'indisidan kelib chiqmaydi. Frazeologik ma'no umumiy yaxlitlik xususiyatiga ega. Shuni ta'kidlash lozimki, yaxlitlik darajasi barcha frazeologizmlarda bir xil emas. Frazeologizmlarning umumiy ma'nosi bilan qismlarning xususiy ma'nolari o'rtasidagi munosabati frazeologik ma'noni belgilashda tayanch nuqta bo'lib xizmat qiladi. Bunday birikmalar A.M.Peshkovskiyning fikricha, beshta kategorik belgining o'zaro ta'siri natijasida hosil bo'ladi:

1. so'z shakllarining birikmasi;
2. ayrim grammatik shakllangan so'zlar bilan doimiy muloqotga kiruvchi grammatik vositasiz kelgan so'zlar;
3. so'z tartibi;
4. ohang va ritm;
5. so'zlar orasidagi bog'lanishlarning tabiati [Peshkovskiy A.M.2001:38]

A.M.Peshkovskiyning o'zi belgi strukturasi sifatida turg'un so'z birikmasining mavhum ko'rinishdagi bu kategorik xususiyatlarning “ajralmasligi” va “birlashmasligi”ni ta'kidlagan.

Parafrazalar ham ikki va undan ortiq so'zlarning barqaror bog'lanishidan hosil bo'lgan ikkilamchi nominatsiya hisoblanadi: *oq oltin, zangori olov, dala malikasi, o'rmon malikasi*. Parafrazalar frazeologik birliklar bilan solishtirganda oraliq holatda bo'lib, idiomatik shakllanishlarning alohida turini ifodalaydi.

I.E.Umirov parafrazalarni quyidagi turlarga bo'lib o'rgangan;

- 1) leksik parafrazalar;
- 2) frazeologik parafrazalar;

- 3) sintaktik parafrazalar;
- 4) logik parafrazalar;
- 5) sof parafrazalar;
- 6) kontekstual parafrazalar [Umirov I.E.,1996:19].

Parafraza bilan turg'un birikmalarning farqi haqida alohida to'xtaladi. Frazologik iboralar tilda, lug'at tarkibida mavjud bo'lgan, nutq jarayonida bir butun holda ishlatiladigan lug'aviy birliklardir. Parafraza esa narsa hodisalarning nomlarini muayyan nutqiy vaziyatdagi xarakterli belgisi orqali ifodalanadi. Demak, parafrazalar frazeologik tizimning tarkibiy qismining ichida va undan tashqarida joylashadigan idiomatik shakllanishlarning maxsus turini ifodalaydi.

Foydalanilgah adabiyotlar

1. Valiyeva, M. Metaforizatsiyaning kognitiv asoslari. *Interpretation and researches*, 1(1). (2023).
2. Абдуразақов М.А. Семантические типы субъектов.-Тошкент, 1991.
3. Алифиренко Н.Ф. Современные проблемы науки о языке. -М.: Флинта,Наука, 2005.-С. 280
4. Бегматов Э., Улуқов Н. Ўзбек ономастикаси терминларининг изоҳли луғати. – Наманган, 2006. – Б. 60.
5. Бегматов Э., Улуқов Н. Ўзбек ономастикаси. Библиографик кўрсаткич (XIX аср охиридан – 2008 йилгача эълон қилинган ишлар олинган). – Наманган, 2008. – 168 б.
6. Валиева, М. С. (2022). Лингвокультурология и паремиологические аспекты языка. *Журнал международных междисциплинарных исследований Galaxy*, 10, 1223-1228.
7. Валиева, М. С. (2022). Лингвокультурология как особая научная дисциплина. *Экономика и социум*, (5-1 (96)), 346-348.
8. Валиева, М. С., & Гребенник, В. В. (2023). Методы использования современных технологий обучения в начальных классах. *IN современная начальная школа: проблемы и перспективы развития* (pp. 545-550).
9. Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию: Пер. с нем. / Общ. ред. Г.В. Рамишвили; Послесл. А.В. Гулыги и В.А. Звегинцева. — М.: ОАО ИГ «Прогресс», 1984;
10. Колшанский Г.В. Соотношение субъективных и объективных факторов языка. -М.:Нука, 1975.

11. Маҳмудов Н. М. Тилимизнинг тилла сандиғи. -Т.: Ғ.Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2012. -Б. 19-20.
12. Маҳмудов Н. Тил тилсими тадқиқи. -Тошкент: MUMTOZ SO‘Z, 2017.
13. Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. 8-е изд. -М., 2001.
14. Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии. - М.,1978.
15. Потеня А.А. Языковая номинация. -М., 1977. -С.100
16. Раҳмонов М. Сўзлар оламига саёҳат. -Тошкент: Фан, 2011. -Б.7
17. Сафаров Ш. Когнитив тилшунослик. -Жиззах: Сангзор, 2006. -Б.12
18. Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. Монография. – Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 1999. – 14 с.;
19. Умиров И.Э. Ўзбек тили парафразалари. Филол.фан.номз.дисс.авторэф. – Тошкент, 1996
20. Языковая номинация. – М., 1977. -С.101